

TA'LIM XIZMATLARI BOZORIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIGINING SHAKLLARI VA INNOVATSION XUSUSIYATLARI

Imomov Xolmurod Norqulovich

SamISI mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15331865>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ta'lim xizmatlari bozorida davlat-xususiy sheriklik (DXSh) ning asosiy shakllari tahlil qilinadi. DXSh ta'lim tizimida investitsiyalarni jalb qilish, infratuzilmani rivojlantirish va ta'lim sifatini oshirish vositasi sifatida qaraladi. Tadqiqotda DXShning turli modellariga — konsessiya, autsorsing, hamkorlikda moliyalashtirish, xususiy maktab va universitetlarni qo'llab-quvvatlash kabi shakllarga e'tibor qaratiladi. Shuningdek, samarali DXSh mexanizmlarini ishlab chiqish bo'yicha tavsiyalar beriladi.

Kalit so'zlar: Davlat-xususiy sheriklik, ta'lim bozori, DXSh shakllari, konsessiya, autsorsing, moliyalashtirish, ta'lim sifati, investitsiyalar.

Аннотация. В статье анализируются основные формы государственно-частного партнерства (ГЧП) на рынке образовательных услуг. ГЧП рассматривается как средство привлечения инвестиций в систему образования, развития инфраструктуры и повышения качества образования. В исследовании рассматриваются различные модели ГЧП, такие как концессии, аутсорсинг, софинансирование и поддержка частных школ и университетов. Даны также рекомендации по разработке эффективных механизмов ГЧП.

Ключевые слова: Государственно-частное партнерство, рынок образовательных услуг, формы ГЧП, концессия, аутсорсинг, финансирование, качество образования, инвестиции.

Abstract. This article analyzes the main forms of public-private partnership (PPP) in the education services market. PPP is considered as a means of attracting investments in the education system, developing infrastructure and improving the quality of education. The study focuses on various models of PPP - such as concession, outsourcing, co-financing, support for private schools and universities. Recommendations are also made for the development of effective PPP mechanisms.

Keywords: Public-private partnership, education market, PPP forms, concession, outsourcing, financing, education quality, investments.

Ta'lim xizmatlarining jahon bozorida muhim o'ringa ega bo'lgan mamlakatlar tajribasining qiyosiy tahlili shuni ko'rsatadiki, davlat, OTMlari va biznes sub'ektlari ta'lim xizmatlari eksportini kengaytirish strategiyalarini ishlab chiqish va amalga oshirishda ishtirok etadi. Biznes tomonidan amalga oshiriladigan funktsiya bunday eksport uchun infratuzilmani qo'llab-quvvatlashni shakllantirish va rivojlantirishdir.

Oliy ta'limning asosiy xususiyatlaridan biri uni moliyalashtirish darajasidir. Shunday ekan, mamlakatning iqtisodiy farovonligi va ta'limni moliyalashtirish hajmi o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri bog'liqlikning mavjudligi aksiomatikdir. Ushbu holat qo'yidagilar bilan izohlanadi: fuqarolar ta'lim olish uchun qancha vaqt sarflasa, iqtisodiyot shunchalik jadal rivojlanadi; ta'limning yuqori darajada rivojlanishi iqtisodiy o'sishning yuqori sur'atlarini ta'minlaydi.

Shu nuqtai nazardan, bilim sohasi sifatida ta'limga yo'naltirilayotgan sarmoyalar mamlakat ravnaqini ta'minlovchi yuqori daromadli biznes bo'lishi tabiiydir. Shunga ko'ra, ijobiy global tendentsiya – bu ta'limga, xususan, oliy ta'limga xarajatlarning ko'payishi orqali namoyon bo'ladi. Oliy ta'limning moliyaviy bazasini kengaytirish inson kapitalini rivojlantirish, o'quv jarayonlarini modernizatsiya qilish, OTMlari raqobatbardoshligini oshirishning zaruriy shartidir.

Mamlakatimiz ta'lim sohasi uchun DXShning asosiy afzalliklari qo'yidagilarda namoyon bo'ladi:

- qisqa davrda ijtimoiy ahamiyatga ega loyihalarni amalga oshirish imkoniyatlarining mavjudligi;
- ta'lim, xususan, oliy ta'lim sohasida ijtimoiy ahamiyatga ega DXSh loyihalaridan yuqori darajada foydalanish imkoniyatining mavjudligi;
- davlat (davlat OTMlari) obyektlariga xususiy moliyalashtirish bo'yicha ko'proq miqdorda mablag'larni jalb qilish imkoniyatlari;
- ta'limga, xususan, oliy ta'lim tizimiga davlat xarajatlarning qisqarishi;
- xususiy mablag'lar hisobiga davlat ijtimoiy obyektlari (OTM obyektlari)ni bunyod etishga moliyalashtirish;
- davlat va xususiy sub'ektlar o'rtasida risklarni taqsimlash;
- OTMlari infratuzilmasini rivojlanishida zamonaviy texnika va texnologiyalarni joriy etish imkoniyatlari.

1-rasm. Ta'lim xizmatlari sohasida DXShning asosiy shakllari va innovatsion xususiyatlari

Ishbilarmon doiralari uchun DXSh quyidagi afzalliklarga ega: iqtisodiyotning davlat (davlat OTMlari) sektoriga kirishni qo'llab-quvvatlash; davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishga

ega bo‘lish imkoniyatlari; xorijiy mamlakatlar tajribasidan foydalanish imkoniyatlariga ega bo‘lish.

Davlat uchun davlat-xususiy sheriklikning jozibadorligi quyidagi omillar asosida aniqlanadi: xususiy sektorning ishtiroki hisobiga loyihalar samaradorligining oshishi; davlat iqtisodiyotni rivojlantirishga qodir muhim masalalarni hal qilish imkoniyatlari; xususiy moliyaviy mablag‘lar hisobiga byudjet xarajatlarini pasayishi; hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy barqarorligini mustahkamlash va raqobat darajasini oshishi.

Bizning fikrimizcha, ta‘lim xizmatlari sohasida DXShning asosiy shakllari bo‘yicha tasnifi quyidagilardan iborat (1.2-rasm):

Bizning fikrimizcha, muayyan modelni tanlash ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan muhim ahamiyatga ega loyihalarni realizatsiya qilishga bog‘liqdir.

Shu o‘rinda aytish kerakki, operator modeli davlat va xususiy sheriklar o‘rtasida mas‘uliyatni taqsimlashga asoslanadi. Bu model chiqindilarni qayta ishlashda qo‘llaniladi.

Kooperatsiya modeli soliqqa tortishning mustaqil obyektlariga xizmat ko‘rsatish murakkab bo‘lganda qo‘llaniladi. Bu mexanizm davlat va xususiy tadbirkorning qo‘shma korxonasi orqali amalga oshiriladi.

Shartnomaviy modeli ko‘pincha joriy xarajatlarni pasaytirishga yo‘naltirilgan investitsiyalar bo‘yicha energetika tarmog‘ida qo‘llaniladi.

Moliyaviy lizing modeli davlat tomonidan xususiy sektorga bino, inshootlar, ishlab chiqarish vositalari, transport vositalari, muhandislik majmualarini ijaraga berishni nazarda tutadi.

Yirik ijtimoiy-iqtisodiy loyihalarni realizatsiya qilishda kontsessiya modeli alohida ahamiyatga ega. Turli xil yondashuvlarga asoslanadigan bo‘lsak, kontsessiya modeli DXShning quyidagi sabablarga ko‘ra, rivojlangan shakli hisoblanadi: kontsession munosabatlar uzoq muddatli tavsifga ega; tadbirkorlik tuzilmalarida kontsessiyalar boshqaruv qarorlarini qabul qilishda erkinlikka ega bo‘ladi; kontsessioner tomonidan shartnoma shartlari buzilganda, davlat xususiy sektorga muayyan darajada ta‘sir etish imkoniyatiga ega bo‘ladi.

Kontsessiyadan tashqari, DXShning boshqa shakllaridan foydalanish mumkin, masalan, davlat binolar, inshootlar, ishlab chiqarish vositalari kabilarni xususiy sektorga o‘tkazish orqali ijara munosabatlari shakllanadi.

Bundan tashqari, rivojlangan mamlakatlarda investitsion loyihalarni amalga oshirishdan oldin loyihalarni realizatsiya qilish imkoniyatlarining (VFM) dastlabki taqqoslama tahlili o‘tkaziladi. DXSh asosidagi loyihalarni realizatsiya qilish huquqi bo‘yicha tanlovlarni o‘tkazishning xorij tajribasi bir qancha bosqichni o‘z ichiga qamrab oladi.

Birinchi bosqichda ishtirokchilarni tanlash bo‘yicha dastlabki tanlov o‘tkaziladi. Ikkinchi bosqichda tanlov tashkilotchisi tanlov bo‘yicha takliflarda ko‘rsatilgan loyihaning texnik parametrlarini aniqlaydi. Uchinchi bosqichda tanlov tashkilotchisi tanlov bo‘yicha takliflarda ko‘rsatilgan loyihaning moliyaviy parametrlarini aniqlaydi.

Ta‘kidlash kerakki, DXSh mexanizmini qo‘llashda qurilish obyektlariga investitsion xarajatlar davlat byudjeti mablag‘lari hisobiga moliyalashtirishga nisbatan yuqori bo‘ladi. Bundan tashqari, davlat qurilish obyektiga xususiy sektor imkoniyatlarini taqdim qila turib, investitsion xarajatlarni bo‘lib-bo‘lib to‘lash huquqiga ega bo‘ladi va qurilgan obyektни saqlash bo‘yicha xarajatlarni qisqartiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Черданцев В.П. Государственно-частное партнерство как элемент прорывных технологий для повышения качества образования / В.П. Черданцев, А.П. Андруник, С.А. Котова // Современные проблемы науки и образования. – 2015. - №4. – С. 5.
2. Шарингер Л. Новая модель инвестиционного партнерства государства и частного сектора / Л. Шарингер // Мир перемен. - 2004. - № 2. – С. 22.
3. Кекконен А.Л. Развитие моделей сотрудничества высшего образования и бизнеса: европейский и российский опыт / А.Л.Кекконен, С.В.Сигова // Инновации. – 2016. - №3 (209). – С. 82.
4. Фролов С.Ю. Региональные вузы: проблемы развития в условиях модернизации высшего образования / С.Ю. Фролов // Вестник Челябинского государственного университета. – 2015. - №9(364). Философия. Социология. Культурология. Вып. 36. – С. 104.